

Ricerche sulla presenza di *Ophrys minipassionis* in Toscana e descrizione di due suoi ibridi nuovi

ROLANDO ROMOLINI & ROMIEG SOCA¹

Riassunto: gli autori riportano i risultati di numerose escursioni effettuate nel mese di aprile 2015 in Toscana per verificare la distribuzione di *Ophrys minipassionis*. Si elencano le altre specie di *Orchidaceae* presenti nelle varie stazioni, e si descrivono due suoi ibridi naturali: *Ophrys* × *barbierii* (*O. insectifera* × *O. minipassionis*) e *Ophrys* × *lessonae* (*O. bombyliflora* × *O. minipassionis*), osservati rispettivamente nei territori di Montepulciano (SI) e di Fiesole (FI).

Parola chiave: *Ophrys minipassionis*, ibridi naturali nuovi di *Ophrys*, *Ophrys* × *barbierii* (*O. insectifera* × *O. minipassionis*), *Ophrys* × *lessonae* (*O. bombyliflora* × *O. minipassionis*); Caldine (Fiesole, Firenze), Poggiano (Montepulciano, Siena), Toscana.

INTRODUZIONE

Nell'intento di studiare meglio *Ophrys minipassionis* ed eventuali sue interazioni con altri taxa della sezione *Araniferae*, con i quali condivide gli stessi ambienti, in particolare *O. classica* e *O. tarquinia*, gli autori hanno percorso le province di Arezzo (AR), Firenze (FI), Grosseto (GR), Pisa (PI) e Siena (SI) in Toscana, come pure il locus classicus e altri siti in Umbria, nella seconda metà del mese di aprile 2015, per complessivi 6 giorni.

In Toscana dal 2008 al 2015 abbiamo complessivamente visitato 49 località dove era presente *Ophrys minipassionis*, che abbiamo verificato essere più diffusa nella provincia di Siena (20 siti), seguita da Arezzo (10), Grosseto (9), Pisa (6), Firenze (2), Livorno (1). In questi siti abbiamo annotato la presenza - insieme a *O. minipassionis* - di *O. classica* 15 volte e di *O. tarquinia* 12 volte, mentre 3 volte esse erano entrambe presenti. Le quote altitudinali dei vari siti variavano da 109 a 630 m s.l.m.

RISULTATI

Ecco il bilancio quantitativo dei sei giorni di ricerca in Toscana, nei territori di 91 Comuni visitati.

Ophrys minipassionis è stata osservata in 44 località, ripartite tra i seguenti 17 territori comunali:

¹ **Rolando Romolini**, via della Polveriera 14, 50014 Fiesole (FI), rolando.romolini@giros.it; **Romieg Soca**, via della Scienza 6, 67062 Rosciolo dei Marsi (AQ), rsouche@yahoo.fr

- 10 località a Cortona (AR),
- 2 località a Fiesole (FI),
- 4 località a Massa Marittima e Sasso Pisano (GR),
- 4 località a Casale Marittimo e Pomarance (PI),
- 24 località a Casole d'Elsa, Castiglione d'Orcia, Chianciano Terme, Colle Val d'Elsa, Montepulciano, Monteriggioni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, Sovicille, Torrita di Siena e Trequanda (SI).

La presenza di *Ophrys minipassionis* Romolini & Soca in Toscana è quindi piuttosto frequente in certe aree e rara o assente in altre. La maggiore presenza di stazioni si ha nelle province di Siena e Arezzo, in quantità più ridotta nelle province di Firenze, Grosseto e Pisa.

Due volte è stato osservato un insetto impollinatore (Apoidea) intento alla pseudocopula su *O. minipassionis*. La prima volta a Pontanico (Fiesole, FI), il secondo tra Torreone e Portole (Cortona, AR). In quest'ultimo caso l'insetto è stato catturato e inviato a specialisti per l'identificazione.

Elenco delle 27 specie e 6 ibridi di *Orchidaceae* presenti nelle località suddette:

Aceras anthropophorum, *Anacamptis pyramidalis*, *Androrchis provincialis*, *Cephalanthera longifolia*, *Dactylorhiza fuchsii*, *D. romana*, *Herorchis laxiflora*, *H. morio*, *H. papilionacea*, *Himantoglossum adriaticum*, *Limodorum abortivum*, *Odontorchis tridentata*, *Ophrys appennina*, *O. bombyliflora*, *O. classica*, *O. exaltata montis-leonis*, *O. funerea*, *O. insectifera*, *O. romolinii*, *O. speculum*, *O. tarquinia*, *Orchis italica*, *O. purpurea*, *O. simia*, *Platanthera* sp, *Serapias neglecta*, *S. vomeracea*;

Herorchis laxiflora × *H. morio*, *Herorchis laxiflora* × *Serapias neglecta*, *Herorchis morio* × *H. papilionacea*; infine tre nuovi ibridi, due dei quali descritti di seguito: *Ophrys bombyliflora* × *O. minipassionis* e *Ophrys insectifera* × *O. minipassionis*, mentre per il terzo (*Ophrys minipassionis* × *O. tarquinia*) è mancata la possibilità di documentarlo, per cui verrà descritto nella prossima stagione 2016.

I DUE NUOVI IBRIDI

Per entrambi i nuovi ibridi di *O. minipassionis* le caratteristiche morfologiche, le misure sia della pianta che dei fiori, nonché il colore e la forma delle parti fiorali, sono perfettamente intermedie con quelle delle due specie parentali, presenti nei siti di ritrovamento.

In particolare si sottolinea l'importanza dell'ibrido con *O. bombyliflora*, in quanto le due specie parentali raramente convivono. L'habitat del suo locus classicus (un uliveto) può essere a rischio se venissero effettuate operazioni agricole in grado di sconvolgere quel tratto incolto. Ma entrambi questi nuovi ibridi sono rari e a rischio, come del resto anche le specie parentali che li hanno generati. Infatti in queste zone - come in tante altre in Italia centrale - si segnala l'abnorme presenza di ungulati come i caprioli, che brucano ogni parte aerea delle piante, o i cinghiali, che rivoltano il suolo in maniera

sistemica alla ricerca di tuberi, bulbi e anche fauna minore, distruggendo irrimediabilmente gli habitat orchidologici e non solo.

1. *Ophrys* × *barbierii* Romolini & Soca, **hyb. nat. nov.**

(*Ophrys insectifera* L. × *Ophrys minipassionis* Romolini & Soca)

Diagnosis: planta 46 cm alta; 6 folia basalia et 3 caulina vaginantia; 14 flores; sepala oblonga lanceolata, viridia; petala lineare parallelis marginibus et truncata extremitates, brunnea viridescencia; labellum integrum, quadrangulatum rotundum, convexum, sufflavum castaneum cincta, ad basin pilosum cinctum; macula ad basin labelli, brunneo cinereo cum magno limbo albo; inferiora labelli parte castanea fusca; cava stigmatica viridescencia fusca, cum castanea linea; pseudo-oculi viridescencia; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae luteae. Floret: fine aprilis mensis - principio maio.

Descrizione: pianta alta 46 cm; 6 foglie basali lanceolate acute e 3 cauline abbraccianti lo scapo; 14 fiori; brattee inferiori lunghe il doppio dell'ovario, le superiori subuguali; sepali verdi disposti a 90°, i laterali triangolari acuti, il mediano lineare, più stretto, leggermente concavo; petali lineari a bordi paralleli, stretti, lunghi 2/3 dei sepali, tronchi, finemente ciliati, poco più scuri dei sepali; labello allungato, subtrilobo, bombato longitudinalmente e trasversalmente, bruno rossastro con margine giallastro, munito solamente di una pelosità marginale corta nella metà basale; macula scutiforme, grigio-bluastro, marginata da una linea ben marcata biancastra; campo basale poco più chiaro del centro del labello; cavità stigmatica verdastra, sbarrata da una linea bruno rossastra; ginostemio breve, con rostro ottuso, pseudoocchi verdastri, prominenti; sacche polliniche gialle. Fioritura: fine aprile - inizio maggio.

Terra typica: Italia. Toscana. Siena. Montepulciano. Monti di Poggiano. alt. 501 m s.l.m. 32T 07239 47749.

Holotypus hic designatus: 3.V.2014; leg. Romieg Soca; cons. in herb. FI. sub n° RS.2014.500.

Etymologia: ex nomine Catia et Luana Barbieri, italicae physicae, hybrida dicitur.

Etimologia: in omaggio a Catia e Luana Barbieri, naturaliste di Torrita di Siena, Italia.

Ophrys × *barbierii*, Monti di Poggiano, Montepulciano (SI), 3/5/2015 (foto R. Soca)

Ecologia: radura in bosco di roverella (*Quercus pubescens* Willd.), su substrato calcareo.

Iconografia: in hoc op.: fig. pag. 380.

Distribuzione geografica in Italia (pers. obs.): Toscana (SI).

2. *Ophrys* × *lessonae* Romolini & Soca, **hyb. nat. nov.**

(*Ophrys bombyliflora* Link × *Ophrys minipassionis* Romolini & Soca)

Diagnosis: pianta 25 cm alta; folia basalia: 5 et 1 caulina vaginantia; flores: 7; sepala triangulata acuminata, pallido viridi cum clarioribus nervurae; petala tam tertia quam sepala, triangulata obtusa ciliataque, obscurius obscuriore quam sepala; labelum trilobum, lobus medianus quam laterales latiora longioreque, valde convexum, rotundum elongatum, marginibus reflexis, sufflavo cinctum, lobis lateralibus velutinis; macula simplex ad basin labelli, latissima, mediocriter H-formis, cinerea cincta; inferiora labelli parte parva, labelum quemadmodum colore; cava stigmatica lata, brunneo-viridis cum castanea linea, cum duos fulgidae callositatis; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae aurantiacae. Floret: fine aprilis mensis - principio maio.

Ophrys × *lessonae*, Fiesole (FI), 19/4/2015
(foto R. Soca)

Descrizione: pianta alta 25 cm; 5 foglie basali lanceolate acute e 1 caulina, ellittiche appuntite; 7 fiori; brattee subuguali all'ovario; sepali verde chiari, triangolari acuminati, disposti a 120°, con deboli striature più chiare; petali lunghi un terzo dei sepali, triangolari ottusi, ciliati, poco più scuri dei sepali; labello trilobo con i lobi laterali pelosi, il mediano con le parti apicali esterne ripiegate sotto, con debole bordo giallo-verdastro; macula semplice, formata da due barre longitudinali collegate sotto il campo basale come una H sproporzionata, marginata finemente da un rigo più chiaro; campo basale piccolo, dello stesso colore del labello; cavità stigmatica ampia, bruno verdastria sbarrata da una linea bruno rossastra, con due callosità laterali lucide; ginostemio breve; sacche polliniche aranciate. Fioritura: fine aprile - inizio maggio.

Terra typica: Italia. Toscana. Firenze. Fiesole. Caldine. alt. 182 m s.l.m. 32T 0685511 4855348.

Holotypus hic designatus: 21.IV.2015; leg. Rolando Romolini; cons. in herb. FI. sub

Ophrys minipassionis, Caldine, Fiesole (FI),
22/4/2015 (foto R. Romolini)

Ophrys minipassionis, Massa Marittima (GR),
20/4/2015 (foto R. Soca)

Ophrys minipassionis, San Marco in Lamis (FG),
24/4/2013 (foto R. Soca)

Ophrys tarquinia, Suvereto (LI), 1/4/2008
(foto R. Soca)

n° 24/2015.

Etymologia: ex nomine Carlo Lessona, italicus physicus, hybrida dicitur.

Etimologia: in omaggio a Carlo Lessona,² naturalista di Fiesole (FI).

Ecologia: in uliveto non coltivato, su substrato calcareo.

Iconographia: in hoc op.: fig. pag. 381.

Distribuzione geografica in Italia (pers. obs.): Toscana (FI).

BIBLIOGRAFIA

LESSONA C. & LESSONA S.I., 1999: I Lessona la nostra storia. Passigli Editori, Firenze.

GRUPPO NATURALISTICO VALLE DEL MUGNONE, 1997: Orchidee spontanee del territorio fiesolano. Edizioni Polistampa, Firenze.

GIROS ORCH. SPONT. EUR. 58 (2015:2): 378-384

RESEARCH ON *OPHRYs MINIPASSIONIS* IN TUSCANY AND DESCRIPTION OF ITS TWO NEW HYBRIDS

ROLANDO ROMOLINI & ROMIEG SOCA

Keywords: *Ophrys minipassionis*, *Ophrys* new natural hybrids, *Ophrys* × *barbierii* (*O. insectifera* × *O. minipassionis*), *Ophrys* × *lessonae* (*O. bombyliflora* × *O. minipassionis*); Caldine (Fiesole, Florence), Poggiano (Montepulciano, Siena), Tuscany.

The authors did a series of excursions in Tuscany in the second half of April 2015, with the intent to know better the occurrence of *Ophrys minipassionis* and its interactions with some species of the section *Araniferae* sharing the same environments (*O. classica* and *O. tarquinia* above all). From 2008 to 2015 they had already visited 49 sites in Tuscany where *O. minipassionis* was present: Siena is the Province with the highest density (20 findings). In these stations of *O. minipassionis* (altitudes between 109 and 630 m a.s.l.), *O. classica* was present 15 times and *O. tarquinia* was present 12 times, both species were present together 3 times.

² Carlo Lessona (2 ottobre 1920 – 20 marzo 2008). Nato a Firenze, discendente di una famiglia piemontese, ha esercitato la professione di avvocato nel foro fiorentino; un suo antenato, Michele Lessona (1823 – 1894, "Naturaliste de salon", figlio anche lui di un Carlo) fu particolarmente noto nell'ambito delle scienze naturali (LESSONA & LESSONA 1999). Carlo fin da giovane ha avuto interessi naturalistici, ornitologici e botanici, per la flora spontanea toscana. Dagli anni '90 si è interessato alle orchidee spontanee, partecipando alla Sezione Fiorentina del GIROS e contribuendo in modo determinante alla pubblicazione di GRUPPO NATURALISTICO VALLE DEL MUGNONE (1997). Fu certamente stimolato a questa passione orchidofila dal ritrovamento nei suoi possedimenti di Fiesole di oltre una quindicina di specie di orchidee spontanee, alcune anche molto rare per la zona. Ad antenati Lessona sono stati dedicati i nomi specifici di alcuni rettili e anfibi:

Pelophylax lessonae (Camerano 1882), una rana presente in Italia.

Diploglossus lessonae (Peracca 1890), una lucertola carnivora brasiliana.

Trapelus lessonae (De Filippi 1865), un'altra lucertola presente in Medio Oriente.

In the six-day trip to Tuscany in april 2015 *O. minipassionis* was found in 44 of 90 sites visited, distributed in 17 municipalities: 10 at Cortona (AR), 2 at Fiesole (FI), 4 at Massa Marittima and Sasso Pisano (GR), 4 at Casale Marittimo and Pomarance (PI), 24 at Casole d'Elsa, Castiglione d'Orcia, Chianciano Terme, Colle di Val d'Elsa, Montepulciano, Monteriggioni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, Sovicille, Torrita di Siena and Trequanda (SI). One insect was observed pollinating on *O. minipassionis* twice: the first time at Pontanico (Fiesole, FI), the second between Torreone and Portole (Cortona, AR). This last was captured and sent to specialists for its identification.

During the trip 2015, 27 species and 6 hybrids were found in those sites with *O. minipassionis*, as follows: *Aceras anthropophorum*, *Anacamptis pyramidalis*, *Androrchis provincialis*, *Cephalanthera longifolia*, *Dactylorhiza fuchsii*, *D. romana*, *Herorchis laxiflora*, *H. morio*, *H. papilionacea*, *Himantoglossum adriaticum*, *Limodorum abortivum*, *Odontorchis tridentata*, *Ophrys appennina*, *O. bombyliflora*, *O. classica*, *O. exaltata montis-leonis*, *O. funerea*, *O. insectifera*, *O. romolinii*, *O. speculum*, *O. tarquinia*, *Orchis italica*, *O. purpurea*, *O. simia*, *Platanthera* sp, *Serapias neglecta*, *S. vomeracea*; *Herorchis laxiflora* × *H. morio*, *Herorchis laxiflora* × *Serapias neglecta*, *Herorchis morio* × *H. papilionacea*; three hybrids was found for the first time: *Ophrys bombyliflora* × *O. minipassionis*, *Ophrys insectifera* × *O. minipassionis* (it follows the description of these two) and *Ophrys minipassionis* × *O. tarquinia* (this latter was impossible to document it, it will be described next year).

Observations on two new hybrids of *O. minipassionis*: morphological characteristics and measures of the plants and flowers, as well as the color and the shape of floral parts, are perfectly intermediate with those of the two parental species, present on the site of this hybrid finding. The hybrid with *O. bombyliflora* is particularly important because both parents rarely live together. All these hybrids and the parents are threatened because of the deer and wild boar, causing serious damage to plants and their habitat.

Ophrys* × *barbierii* Romolini & Soca, *hyb. nat. nov.

(*Ophrys insectifera* L. × *Ophrys minipassionis* Romolini & Soca)

Description: plant 46 cm high; 6 basal leaves and 3 ensheathing; 14 flowers; sepals oblong lanceolate, green; petals very fine linear with parallel edges and truncated extremity, greenish brown; lip entire, quadrangulate round, convex, brown reddish with yellowish margin, with a short marginal pilosity only in basal half; pattern covering the basis of the lip, chestnut greyish, surrounded by an important whitish line; basal field dark reddish brown; stigmatic cavity greenish darkened, barred by a line reddish brown; pseudo-eyes greenish; column connective obtuse and short; pollinia yellow; flowering in late April-early May.

Ophrys* × *lessonae* Romolini & Soca, *hyb. nat. nov.

(*Ophrys bombyliflora* Link × *Ophrys minipassionis* Romolini & Soca)

Description: plant 25 cm high; 5 basal leaves and 1 ensheathing; 7 flowers; sepals light green, sharp triangular, arranged in 120 °, with low clearer stripes; petals a third of sepals, triangular obtuse, ciliated, darker than sepals; lip trilobed with hairy side lobes, the median with the external apical parts folded up below, with low yellow-greenish edge; pattern simple, formed by two longitudinal bars connected under the basal field as one H disproportionate, surrounded by a clearer line; basal field small, of the same color as the lip; stigmatic cavity wide greenish brown, barred by a line reddish brown, with two brilliant side callosities; column connective obtuse and short; pollinia orange; flowering in late April-early May.

RINGRAZIAMENTI

Fabrizia Petrucci per la rilettura critica del manoscritto; Thierry Pain per la traduzione in inglese; Mariangela Lessona per averci fornito notizie su suo marito Carlo.